

KONSTITUTSIYADA INSON VA DAVLATGA OID HUQUQIY QADRIYATLARNING ILMIY TAHLILI

Mamayusupov Sarvar Dexkanovich

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo‘mondonining tarbiyaviy ishlar,
kadrlar va yoshlar masalalari bo‘yicha o‘rinbosari, y.f.b.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan inson va davlatga oid huquqiy qadriyatlarning mazmun-mohiyati ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Insonning tabiiy huquqlari, davlatning asosiy majburiyatlari, shuningdek, huquq va erkinliklarning konstitutsiyaviy kafolatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, huquqiy qadriyatlar, davlat majburiyatlari, konstitutsiyaviy islohotlar, huquq va erkinliklar, demokratik tamoyillar, ijtimoiy davlat, konstitutsiyaviy kafolatlar, huquqiy davlat, inson sha’ni va qadr-qimmat.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения анализируется содержание и сущность правовых ценностей, касающихся человека и государства, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан. Раскрывается взаимосвязь между естественными правами человека, основными обязанностями государства, а также конституционными гарантиями прав и свобод.

Ключевые слова: Конституция, права человека, правовые ценности, государственные обязательства, конституционные реформы, права и свободы, демократические принципы, социальное государство, конституционные гарантии, правовое государство, честь и достоинство человека.

Abstract: This article analyzes the essence of the legal values of the individual and the state enshrined in the Constitution of the Republic of Uzbekistan from a scientific point of view. The interrelationship between natural human rights and the fundamental obligations of the state, as well as the constitutional guarantees of rights and freedoms, is highlighted.

Key words: Constitution, human rights, legal values, state obligations, constitutional reforms, rights and freedoms, democratic principles, social state, constitutional guarantees, rule of law, human honor and dignity.

Konstitutsiya (lotincha "constitutio" - tuzilish, tartib) davlatning asosiy qonunidir. "Konstitutsiya" atamasi qadimgi Rimda (imperiya konstitutsiyasi deb nomlanuvchi qonun) allaqachon ma'lum bo'lgan. U davlat tuzilishini, boshqaruv va boshqaruv tizimini, ularning vakolatlari va shakllanish tartiblarini, saylov tizimini,

fuqarolarning huquq va erkinliklarini, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlarni, shuningdek, sud tizimini va davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatdagi jamoat hayotining keng ko'lamli jihatlarini tartibga soladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, respublikada davlatga hukmronlik qiladigan yagona mafkura o'rnatilishi mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosiy qonun deb atalishi bejiz emas, chunki u davlatning barcha normativ-huquqiy hujjatlarining yadrosi va asosidir. Qonun loyihasini ishlab chiqishda qonun chiqaruvchi yangi huquqiy norma davlatning amaldagi asosiy qonuniga hech qanday zid kelmasligini ta'minlash uchun faqat Konstitutsiyaga murojaat qiladi. Konstitutsiya normativ-huquqiy hujjatlar orasida alohida o'rin tutadi va bu rol, birinchi navbatda, konstitutsiyaviy va huquqiy tartibga solish uchun asosiy bo'lgan umumiy xususiyatdagi konstitutsiyaviy va huquqiy normalarni belgilashi, boshqa barcha manbalar esa konstitutsiyaviy normalarga asoslanganligi va ularning qoidalarini batafsil bayon qilishi bilan belgilanadi. Bundan tashqari, Konstitutsiya jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy sohalariga ta'sir ko'rsatadigan qoidalarining kengligi bilan ajralib turadi. Konstitutsiyada belgilangan normalar uning doirasi doirasidagi ijtimoiy munosabatlarni konstitutsiyaviy va huquqiy tartibga solishning butun tarmog'i uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2023-yil 30-aprel O'zbekiston Respublikasining butun xalqi uchun muhim va tarixiy kun bo'ldi, chunki shu kuni avvalgi konstitutsiyaviy jarayonlardan farq qiluvchi davlatning yangilangan Konstitutsiyasini qabul qilish bo'yicha umumxalq referendumini o'tkazildi. Buning sababi shundaki, xalqimizning fikrlari va takliflari dastlab ikki bosqichda o'rganildi va shundan keyingina Konstitutsiya loyihasi tayyorlandi. Ilgari Konstitutsiya qabul qilinganda loyiha ishlab chiqilib, keyin jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi.[1]

Birinchi bosqichda fuqarolarimiz Konstitutsiya loyihasiga 60 000 dan ortiq takliflar kiritdilar, ularning taxminan to'rt dan biri loyihada o'rin oldi. Ikkinchi bosqichda Konstitutsiya loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Besh million aholi ommaviy axborot vositalari va internet orqali loyiha bilan tanishdi va 150 000 dan ortiq taklif va fikrlar bildirildi. Bundan tashqari, mehnat jamoalari, universitetlar, mahalla faollari va ziyolilar bilan muhokamalar davomida taxminan 10 000 ta qo'shimcha takliflar kelib tushdi. Hozirgi kunda xalqaro huquqiy hujjatlar va 190 dan ortiq mamlakatlar tajribasi o'rganildi va loyiha olti turdagi ekspert tekshiruvidan o'tkazildi. Bularning barchasi yangilangan Konstitutsiya jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlarini hisobga olganini, butun jamiyatni Yangi O'zbekiston qurish g'oyasi atrofida birlashtirganini va Asosiy Qonunimizni chinakam xalq

Konstitutsiyasiga aylantirganini ko'rsatadi. Konstitutsiyadagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko'paydi. Boshqacha aytganda, Asosiy Qonun matni qariyb 65 foizga kengaytirildi va xalqimizning takliflari asosida yangilandi.[2]

Konstitutsiya O'zbekistonni respublika boshqaruv shakliga ega suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat sifatida aniq belgilaydi. Yangilangan Konstitutsiyaning 21-moddasiga ko'ra, hech kimga qonun bilan belgilanmagan hech qanday majburiyat yuklanmasligi kerak.

Yangilangan Konstitutsiya har bir kishining — bir tomondan davlat va uning organlar tizimi, ikkinchi tomondan shaxs, fuqaro va jamiyatning huquq va majburiyatlarini aniq va lo'nda belgilaydi. Hech kim qonun bilan belgilanganlardan tashqari hech qanday majburiyatni bajarishga majbur emas. Ushbu konstitutsiyaviy qoida ushbu muhim voqeliklarni hal qilish orqali oddiy odamlar hayotini yanada yaxshilaydi. Konstitutsiya va qonunlar bizga fuqarolar, jismoniy shaxslar, ota-onalar, bolalar yoki ixtisoslashgan kasb egalari sifatida bir qator majburiyatlarni yuklaydi. Bularga qonunga rioya qilish, boshqalarning huquqlarini hurmat qilish, ota-onalarga g'amxo'rlik qilish va bolalarni tarbiyalash, tabiiy muhit va tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish, soliqlarni to'lash, vatanni himoya qilish va boshqalar kiradi. Yangi konstitutsiyaviy qoidalar fuqarolar va yuridik shaxslar Konstitutsiya va qonun hujjatlarida belgilanganidan tashqari boshqa hech qanday majburiyatlarni bajarishga majbur emasligini anglatadi. Bundan tashqari, davlat idoralari va ularning mansabdor shaxslariga qonun bilan belgilanmagan qo'shimcha majburiyatlar yuklash taqiqlanadi.

Bu, o'z navbatida, tashkilot direktori tomonidan xodimga qonunda ko'zda tutilmagan vazifalarni yuklash (masalan, o'qituvchining hovlisini supurish yoki mahallaga tashrif buyurib tibbiy inventarizatsiya o'tkazish) kabi salbiy holatlarning oldini oladi.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г., // <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Игорь Кравец, Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления, 2005.